

ZEBO MIRZO SHE'RIYATINING MAVZU TURLARI IZOHI

Nabiyeva Dilorom Nodirbek qizi

Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti
filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili
ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679034>

Annotatsiya. She'r qalbga huzur bag'ishlovchi unga taskin beruvchi, shu bilan bir qatorda inson ruhiyatining uning ichki dunyosining tarbiyachis hamdir. She'rda tasvirlanyotgan obrazlar orqali inson aynan o'zini ko'radi. Bugungi kunda ana shunday beqiyos she'rlar yozib adabiy meros qoldiryotgan ijodkorlar salmog'I anchagina. Jumladan, Zebo Mirzo ham serqirra ijodkor sifatida bu sohaning e'tiborga loyiq vakilidir. Ushbu maqolada esa uning she'rlarining mavzu turlari izohi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: badiiy g'oya, obrazli kuzatish, ishqiy lirika, lirik qahramon.

EXPLANATION OF THEME TYPES OF ZEBO MIRZA'S POETRY

Abstract. Poetry brings peace to the soul, comforts it, and at the same time, it is also an educator of the human psyche and its inner world. Through the images described in the poem, a person sees himself. Today, there are many artists who have left a literary heritage by writing such incomparable poems. In particular, Zebo Mirzo is a remarkable representative of this field as a prolific artist. In this article, an explanation of the subject types of his poems will be considered.

Key words: artistic idea, figurative observation, romantic lyric, lyrical hero.

ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕМАТИЧНЫХ ВИДОВ ПОЭЗИИ ЗЕБО МИРЗЫ

Аннотация. Стихотворение приносит покой душе, утешает ее, а также питает внутренний мир человеческой психики. Через образы, описанные в стихотворении, человек видит самого себя. Сегодня есть много художников, которые оставили литературное наследие, написав такие бесподобные стихи. В частности, Зебо Мирзо является ярким представителем этой области как плодовитый художник. В данной статье будет рассмотрено объяснение тематических типов его стихотворений.

Ключевые слова: художественная идея, образное наблюдение, романтическая лирика, лирический герой.

KIRISH

Zebo Mirzo she'rlarida inson qalbidagi dard-u shodliklar go'yo u bilan yuzma-yuz kelganga o'xshaydi. SHoira juda ko'p she'rlarida o'zini- o'zi jasorat bilan taftish etadi, goh muhabbatdan telba bo'lganday, yuragida eng mubham qatlamlargacha dunyoga ochadi. Jumladan, turli yillarda e'lon qilingan to'plamlariga kirgan "Hindda turib Vatanni sog'inish", "Ishq", "U ishq edi", "Onamga", "Kumush bilan suhbat" kabi she'lari bilan tanishar ekanmiz shu xulosaga kelishimiz mumkin.

ASOSIY QISM

Vatan, millat, til va muhabbat har bir shoir va shoirlalar ruhiyatining tunganmas ilhom manbaidir. Zebo Mirzo ona yurtiga, o'zbek xalqiga muhabbatini baralla ayta oladigan shoiradir.

Uning shu mavzudagi she'rlarining birida Navoiy bilan uchrashadi, Bobur Mirzoga tasallilar beradi:

Quloq tutsam arg'umoqlar sasi kelganday
Zahiriddin oshib o'tgan dovonlaridan,
Qo'llarini soya qilib qarab turar,
Mir Alisher Hazrat Hirot tomonlardan.
O'z ko'nglimni olib asta qo'liga men,
Bir osmonni ko'rdim, bu-sen aziz o'lkam.
Har bit tog'-u toshlaringda ming baxt,
Bunday go'zal emas Bobil bog'lari ham.

Ishqiy lirika Zebo Mirzo she'riyatining ham salmoqli qismimi tashkil etadi. Uning ijodida bo'rtib ko'rinadigan xususiyatlardan yana biri ishqiy tuyg'ularni inson holati bilan hamohang namoyon bo'lishidir. "U ishq edi" she'rida shoira qalbga ishq nafasi kirib kelishini, ishqni nimalarda ko'ra olishini bayon etgan va ishq inson ne ko'ylarga solishini kuzatgan.

Hodi To'qto'shning "Muhabbat eski narsadir, har bir yurak uni yangilatar" degan hikmatini eslagan holda shoira ishq daftari o'zbek she'riyati ko'hna daftariga yangi sahifalar qo'shdi deb ayta olamiz:

O'tdi bahor,
O'tdi xazonlar,
Uzun tunlar ko'z yummay o'tdim.
Kelmasangiz balsam-da, ammo
Kelasiz deb umidvor kutdim.

Zebo Mirzo she'rlarini ko'z bilan emas, qalb bilan idrok eta olgan insongina shoira tasvirlayotgan ishqni anglay oladi. Misralari shunaqangi ta'sirli chiqqanidan she'riyat ixlosmandlarini qalbidan joy olib ulgurganiga ishonchimiz komil.

Million yil kutdim-u umidsiz abgor
Bir dilni Xudoni sevganday sevdim.
Keyin ko'tarildi buyuk bir to'fon
Falakni kuydirdi hasratim, ohim.

Uning har bir she'ri oldingi she'rini davomidek tuyuladi, uni to'ldiradi. Ishqiy mavzudagi she'rlari bilan bir qatorda uning ayollarga xos vafo, sadoqat, oqilalik xislatlari ulug'langan she'rlari ham mavjuddir:

Oq sochlari oppoq tun uning
Umri halol ishqqa bayroqdir.
Oh, yuzlari dunyoyi dunning
Go'zalidan chiroyliroqdir.

Shoira bunday she'rlarini turli burama, jimjimador jumalarga o'rab tashlamaydi, balki oddiy, sodda so'zlar bilan ravonroq ifoda etishga erishgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Zebo Mirzo ijodi mustaqillik davr o'zbek she'riyatida yorug' yulduz sifatida porlamoqda. Uning borliqni o'ziga xos idrok etish salohiyati, poetik mahorati inson aqli yetib bormagan joylarga ruhi bilan borib, uni go'zal satrlarda bayon etgan she'rlari barchaning qalbidan joy olib ulgurgan deya olamiz.

REFERENCES

1. Zebo Mirzo She'rlari
2. <https://tafakkur.net/she'rlar/> zebo-mirzo
3. Zebo Mirzo she'rlari haqida batafsil ma'lumot
4. <https://ziyo-uz/o'zbek> she'riyati
5. Xurshid Davron kutubxonasi
6. <https://kh-davron.uz>>muborak-kin
7. Мирзо Зебо
8. Akademnashr 2011.- 128 b